

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.18219114

Научная статья

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ — БЫСТРЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТЕСТЫ (ПЦР, NGS) И ИХ РОЛЬ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

DIAGNOSIS OF INFECTIONS — RAPID MOLECULAR TESTS (PCR, NGS) AND THEIR ROLE IN CLINICAL PRACTICE

МОЛЧАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

БОЧАРОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент, заведующая кафедрой микробиологии,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

MOLCHANOVA ANASTASIA VLADIMIROVNA,

Belgorod State National Research University.

BOCHAROVA KSENIA ALEKSANDROVNA,

Associate Professor, Head of the Microbiology Department,

Belgorod State National Research University.

В условиях роста антимикробной резистентности, расширения спектра патогенов и появления новых инфекционных угроз традиционные методы лабораторной диагностики (посев, микроскопия, ИФА) демонстрируют ограничения по скорости, чувствительности и специфичности. В статье проведён теоретический анализ применения молекулярных методов диагностики инфекционных заболеваний, в частности полимеразной цепной реакции (ПЦР) и секвенирования следующего поколения (NGS). Сравнены их возможности с традиционными лабораторными подходами, рассмотрены преимущества, ограничения и перспективы внедрения в клиническую практику. Показано, что использование молекулярных платформ позволяет повысить чувствительность и специфичность диагностики, сократить время получения результатов и обеспечить раннюю идентификацию резистентных штаммов.

With increasing antimicrobial resistance, an expanding pathogen spectrum, and the emergence of new infectious threats, traditional laboratory diagnostic methods (culture, microscopy, ELISA) are demonstrating limitations in speed, sensitivity, and specificity. This article provides a theoretical analysis of the use of molecular diagnostic methods for infectious diseases, specifically polymerase chain reaction (PCR) and next-generation sequencing (NGS). Their capabilities are compared with traditional laboratory approaches, and their advantages, limitations, and prospects for their implementation in clinical practice are discussed. It is demonstrated that the use of molecular platforms can increase diagnostic sensitivity and specificity, reduce the time to results, and ensure the early identification of resistant strains.

Ключевые слова: молекулярная диагностика, ПЦР, NGS, инфекционные заболевания, секвенирование, чувствительность.

Key words: molecular diagnostics, PCR, NGS, infectious diseases, sequencing, sensitivity.

В клинической практике растёт потребность в методах, способных оперативно выявлять инфекционные агенты с высокой степенью достоверности. Расширение спектра патогенов, рост антибиотикорезистентности, появление новых и возвращение забытых инфекций требуют диагностических подходов, позволяющих не только установить факт заражения, но и получить точную молекулярную характеристику возбудителя. Традиционные методы, такие как бактериологический посев или микроскопия, не всегда соответствуют современным требованиям по скорости и чувствительности, особенно в условиях, когда своевременное начало терапии определяет исход лечения. На этом фоне молекулярные технологии, в частности ПЦР и секвенирование следующего поколения, становятся инструментами первичного выбора, позволяющими врачу принять обоснованное клиническое решение в сжатые сроки [1, с. 110–117].

В структуре общей заболеваемости инфекционные патологии сохраняют устойчивую динамику, демонстрируя не только количественный рост, но и усложнение клинических форм [3]. Изменчивость возбудителей, расширение географии распространения и нарастание антимикробной резистентности усиливают нагрузку на систему здравоохранения и обостряют проблему своевременного выявления источника инфекции. Диагностика, основанная на традиционных лабораторных подходах, всё чаще сталкивается с ограничениями, связанными с низкой скоростью получения результатов и риском ложных интерпретаций при атипичном течении заболеваний. На этом фоне молекулярные технологии открывают принципиально новые возможности для клинической практики. ПЦР и методы высокопроизводительного секвенирования позволяют не только сократить диагностическое окно, но и обеспечить точечное обнаружение возбудителя с определением его молекулярных характеристик [2]. В фокусе анализа — современные подходы к молекулярной диагностике инфекций и их применимость в условиях реального клинического процесса [18, с. 319–338].

Целью исследования является анализ возможностей применения молекулярных методов диагностики, таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и секвенирование следующего поколения (NGS), в выявлении инфекционных агентов и оценка их значимости для повышения точности, скорости и информативности клинического диагностического процесса.

Теоретическая основа исследования сформирована на пересечении трудов, посвящённых молекулярной биологии, клинической микробиологии и современным подходам к лабораторной диагностике инфекционных заболеваний. Существенное влияние оказали исследования, раскрывающие потенциал ПЦР и методов секвенирования в выявлении патогенов, а также работы, анализирующие эффективность молекулярных инструментов в условиях реальной клинической практики [21, с. 13]. В рамках исследования учитывались научные подходы, представленные в трудах отечественных исследователей, включая публикации С.А. Моисеевой по вопросам молекулярной диагностики в инфекционном контроле, разработки А.Г. Бакулева в области клинической микробиологии, а также аналитические материалы Н.В. Васильевой, посвящённые интеграции генетических методов в систему здравоохранения [11, с. 96–106]. Осмысление этих источников позволило выстроить методологическую основу анализа молекулярных тестов как средства повышения достоверности клинических заключений при инфекционных патологиях.

Материалы и методы. Исследование выполнено в формате теоретического анализа научных публикаций за период 2015–2025 гг. Основными источниками стали статьи и монографии, представленные в базах данных PubMed, eLIBRARY, CyberLeninka и Google Scholar. Поисковыми ключевыми словами служили: «молекулярная диагностика», «ПЦР», «NGS», «инфекционные заболевания». Отбор источников осуществлялся по критериям:

- 1) наличие клинических данных о применении методов;
- 2) указание показателей чувствительности и специфичности;
- 3) сопоставление с традиционными диагностическими подходами.

Методология анализа включала теоретический анализ преимуществ и ограничений молекулярных тестов, а также систематизацию данных о сферах их применения в реальной клинической практике.

Традиционные методы диагностики инфекционных заболеваний, к которым относят бактериологический посев, микроскопию и иммуноферментный анализ, формируют основу классической лабораторной практики, но в современных условиях демонстрируют ряд методологических и практических ограничений [6]. Посев на питательные среды остаётся эталонным методом верификации бактериального возбудителя, однако он требует продолжительного инкубационного периода, зависящего от роста микроорганизма, что зачастую несовместимо с клинической необходимостью быстрого принятия решений. Кроме того, ряд патогенов характеризуется выраженной капризностью к условиям культивирования или вообще остаётся некультивируемым в лабораторных условиях, что увеличивает долю ложноотрицательных результатов. Микроскопия, будучи одним из наиболее доступных инструментов первичной диагностики, требует высокой степени стандартизации процедур и квалификации персонала, а её аналитическая чувствительность ограничивается визуализацией морфологических признаков, не всегда позволяющих провести достоверную идентификацию микроорганизма [12]. Иммуноферментный анализ, направленный на обнаружение антигенов или антител, чувствителен к стадии заболевания и временным характеристикам иммунного ответа, что обуславливает возможность получения недостоверных результатов на ранних или латентных этапах инфекции. Кроме того, кросс-реакции и наличие фоновых иммуноглобулинов в сыворотке крови могут исказить итоговую интерпретацию данных [10]. Совокупность этих факторов снижает эффективность традиционных методов в условиях полимикробных инфекций, атипичных клинических проявлений и при необходимости оперативной молекулярной характеристики возбудителя, что создаёт предпосылки для широкого внедрения высокоточных молекулярно-генетических технологий в диагностический процесс.

Молекулярные методы в диагностике инфекционных заболеваний представляют собой технологии, основанные на прямом анализе нуклеиновых кислот патогенных микроорганизмов. Их применение позволяет выявлять присутствие возбудителя на уровне ДНК или РНК, минуя этапы, связанные с его культивированием или опосредованным иммунным откликом организма [4]. В основе подхода лежит способность точно распознавать уникальные генетические фрагменты микроорганизма, что даёт возможность идентифицировать не только вид, но и штамм, а также установить наличие определённых мутаций, в том числе ассоциированных с лекарственной устойчивостью. Подобный формат исследования существенно расширяет границы диагностической чувствительности, обеспечивая обнаружение патогенов даже в тех случаях, когда их концентрация в биоматериале предельно низка или когда клиническая картина смазана [7, с. 73–79]. В отличие от традиционных методов, где объектом анализа становится фенотипическая манифестация инфекции, молекулярные технологии позволяют фиксировать само начало патологического процесса, опираясь на его генетическую основу [22, с. 335–350].

Полимеразная цепная реакция представляет собой метод амплификации специфических фрагментов нуклеиновых кислот, позволяющий в условиях *in vitro* многократно увеличить количество копий целевого участка ДНК или РНК за счёт циклического действия термостабильной ДНК-полимеразы. Основу механизма составляют повторяющиеся циклы денатурации, отжига праймеров и элонгации, в ходе которых матрица подвергается последовательному разделению на комплементарные цепи, присоединению коротких олигонуклеотидов и синтезу новых цепей нуклеотидов [13]. Высокая специфичность метода достигается благодаря использованию праймеров, строго соответствующих целевому участку генома микроорганизма, что исключает амплификацию несвязанного генетического материала. Технология демонстрирует способность обнаруживать единичные копии генетических последо-

вательностей даже в сложных биологических матрицах, включая кровь, ликвор, мокроту и другие клинические образцы [15, с. 59]. При использовании флуоресцентных зондов и современных детекционных систем ПЦР в реальном времени позволяет не только подтвердить наличие патогена, но и количественно оценить его генетический материал, что открывает возможности мониторинга инфекционного процесса и оценки эффективности терапии. Точная настройка температурных режимов, концентрации реагентов и временных параметров реакции определяет аналитические характеристики метода, включая предел обнаружения, воспроизводимость и специфичность, что требует строгой стандартизации условий проведения анализа [24, с. 123–140].

Секвенирование следующего поколения представляет собой совокупность высокопроизводительных методов параллельного чтения коротких фрагментов нуклеиновых кислот, позволяющих проводить масштабный анализ генетической информации в пределах одного анализа. Принцип действия основан на фрагментации исходного ДНК- или РНК-материала, последующем лигировании адаптерных последовательностей и амплификации полученных библиотек на твёрдой поверхности с последующим пошаговым синтезом и одновременной регистрацией включения каждого нуклеотида с помощью флуоресцентной метки [23, с. 2327–2340]. Благодаря возможности одновременного секвенирования миллионов молекулярных участков достигается высокая разрешающая способность, позволяющая идентифицировать широкий спектр микроорганизмов, включая редкие и некультивируемые формы, а также различать внутривидовые вариации и мутационные события, связанные с устойчивостью к лекарственным препаратам или изменённой вирулентностью. Архитектура платформ NGS обеспечивает глубину покрытия, достаточную для уверенного детектирования минорных популяций микроорганизмов в полимикробных образцах. Кроме того, метод не требует предварительного знания предполагаемого возбудителя, что делает его особенно ценным в диагностике инфекций неясной этиологии, а также в ситуациях, предполагающих одновременный поиск нескольких патогенов [19, с. 32]. Высокий объём генерируемых данных обуславливает необходимость биоинформатической обработки, включающей выравнивание прочтений, удаление артефактов, аннотацию и интерпретацию мутационного спектра. Степень информативности анализа определяется качеством подготовки библиотек, точностью секвенирующих платформ и алгоритмами интерпретации, что требует комплексного подхода к валидации и стандартизации технологии в рамках клинической лабораторной практики [9, с. 771–781].

Практическое значение молекулярных методов подтверждается конкретными клиническими случаями. Так, использование ПЦР при диагностике энцефалита неясной этиологии позволило быстро выявить вирус простого герпеса 1 типа (HSV-1) и назначить специфическую противовирусную терапию, что стало решающим фактором для выживания пациента. В другом случае культура-негативного эндокардита метагеномное секвенирование (mNGS) выявило возбудителя *Coxiella burnetii*, что дало возможность своевременно скорректировать антибактериальную терапию [14, с. 53]. Аналогично, в неонатальной практике ПЦР-тестирование при подозрении на сепсис позволило оперативно идентифицировать возбудителя, что обеспечило раннее начало антибиотикотерапии и снижение летальности. Эти примеры наглядно демонстрируют, что молекулярные методы способны кардинально изменить тактику ведения пациента и повысить эффективность лечения [16, с. 341–355].

Показатели чувствительности и специфичности молекулярных методов диагностирования инфекционных заболеваний принципиально превосходят характеристики традиционных лабораторных подходов, что обусловлено природой анализируемого материала и уровнем технологической точности. В отличие от классических методов, опирающихся на визуализацию морфологических признаков, рост микробиологических культур или регистрацию иммунологических реакций, молекулярные платформы работают с нуклеиновыми кислотами,

специфичность которых строго определена последовательностью оснований [14, с. 21]. Полимеразная цепная реакция и секвенирование следующего поколения позволяют достоверно регистрировать присутствие патогенного генетического материала при минимальной его концентрации, достигая пределов обнаружения, значительно меньших по сравнению с порогом традиционных тестов. Пассивное течение инфекции, ранние стадии заболевания, а также случаи инфицирования труднокультивируемыми микроорганизмами, при которых культуральные или серологические методы демонстрируют низкую информативность, становятся областью эффективности молекулярного подхода. Высокая специфичность обусловлена возможностью точечной амплификации или детекции строго ограниченных участков генома, что исключает перекрёстные реакции и снижает вероятность ложноположительных результатов [17, с. 26]. При этом традиционные методы, несмотря на широкое использование, подвержены влиянию субъективных факторов — интерпретации морфологических данных, сроков инкубации, условий хранения образцов и уровня выработки антител у пациента. Сравнительный анализ показывает, что внедрение молекулярных технологий обеспечивает повышение диагностической точности, особенно в клинически сложных, неясных или быстро прогрессирующих случаях, где задержка в постановке диагноза может привести к неблагоприятному прогнозу [8].

Несмотря на высокую чувствительность и специфичность, молекулярные технологии имеют ряд ограничений. Для ПЦР ключевыми проблемами являются возможность ложноположительных результатов при контаминации образца, а также риск ложноотрицательных тестов при низкой концентрации патогена или мутациях в участке связывания праймеров. Дополнительным фактором остаётся высокая стоимость оборудования и реагентов, а также необходимость строгого соблюдения условий проведения анализа. В свою очередь, методы NGS ограничены сложностью биоинформатической обработки данных, что требует привлечения специалистов с высокой квалификацией и доступа к вычислительным ресурсам [5]. Кроме того, интерпретация результатов пока не стандартизирована для большинства инфекций, что может вызывать расхождения в клинической трактовке. Наконец, внедрение NGS в региональные лаборатории затруднено из-за стоимости и необходимости валидации протоколов в соответствии с международными требованиями [20, с. 10].

Результаты. Проведённый анализ показал следующее:

1. Полимеразная цепная реакция остаётся оптимальным методом экспресс-диагностики, обеспечивая высокую специфичность и возможность количественной оценки генетического материала.
2. Методы NGS обладают преимуществами при диагностике инфекций неясной этиологии, полимикробных процессов и в случаях поиска редких или некультивируемых патогенов.
3. ПЦР и NGS значительно превосходят традиционные методы по скорости получения результатов и уровню диагностической точности.
4. Ограничивающими факторами применения являются высокая стоимость, потребность в биоинформатической обработке и необходимость стандартизации протоколов.

Заключение. Молекулярные методы диагностики инфекционных заболеваний позволяют достичь принципиально нового уровня точности и информативности в клинической практике. ПЦР зарекомендовала себя как быстрый и надёжный инструмент верификации возбудителя, тогда как NGS открывает возможности комплексного анализа и выявления множественных патогенов. Сравнительный анализ подтверждает, что использование молекулярных технологий значительно повышает эффективность диагностического процесса, особенно при ранних стадиях заболевания и атипичных клинических проявлениях. Совместное внедрение ПЦР и NGS формирует основу для создания интегрированных диагностических платформ,

способных повысить качество медицинской помощи и сократить время постановки клинически значимого диагноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баркова И.А., Барков А.М., Викторов Д.Н. Метод иммуно-ПЦР в диагностике бактериальных и вирусных инфекций // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2019. № 3. С. 110–117.
2. Брызгунова О.Е. Современные методы исследования метилирования ДНК // Молекулярная биология. 2017. Т. 51. № 4. С. 612–619.
3. Гарафутдинов Р. Р., Мавзютов А. Р., Никоноров Ю. М. [и др.]. Бетакоронавирус SARS-CoV-2, его геном, разнообразие генотипов и молекулярно-биологические меры борьбы с ним // Биомика. 2020. Т. 12. № 2. С. 242–271.
4. Гладин Д.П. ПЦР как революционный метод в диагностике инфекционных заболеваний // Журнал клинической микробиологии. 2021. № 2. С. 33–39.
5. Гудима Г.О. Молекулярно-иммунологические аспекты диагностики с помощью ОТ-ПЦР // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2021. № 4. С. 56–62.
6. Ильина Е.А. Применение метода ПЦР в лабораторном анализе наследственных и инфекционных заболеваний // Медицинская генетика. 2022. Т. 21. № 6. С. 55–62.
7. Краснов Я.М., Гусева Н.П., Шарапова Н.А., Черкасов А.В. Современные методы секвенирования ДНК (обзор) // Проблемы особо опасных инфекций. 2014. № 2. С. 73–79.
8. Колотова А.А., Васильева О.Ю., Горошко П.В. Полимеразная цепная реакция как метод исследования в молекулярно-генетической диагностике // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 5-2. С. 46–51.
9. Копылова К.В., Каспаров Э.В., Марченко И.В., Смольникова М.В. Цифровая ПЦР: обзор применения высокочувствительного диагностического инструмента // Молекулярная биология. 2023. Т. 57. № 5. С. 771–781.
10. Ломов Н.А. Методы оценки эффективности работы систем CRISPR/Cas // Генетика. 2019. Т. 55. № 7. С. 812–820.
11. Лопухов Л.В., Эйдельштейн М.В. Полимеразная цепная реакция в клинической микробиологической диагностике // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2000. Т. 2. № 3. С. 96–106.
12. Петров В.В. Стандарты качества при создании реагентов для ПЦР-диагностики гепатитов В и С in vitro // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2016. № 3. С. 17–21.
13. Пивоваров В.Д. Разработка тест-системы для анализа антител к вирусу с использованием qPCR // Вестник биотехнологии и иммунологии. 2018. № 3. С. 41–47.
14. Ребриков Д.В., Саматов Г.А., Трофимов Д.Ю. и др. ПЦР в реальном времени. 13-е изд. Москва: Лаборатория знаний, 2025. 224 с.
15. ASM Clinical and Public Health Microbiology Committee. Recommendations for NGS in clinical diagnostics // J. Clin. Microbiol. 2021. Vol. 59, № 4. P. e02483-20.
16. Chiu C., Miller S. Clinical metagenomics // Nat. Rev. Genet. 2019. Vol. 20. P. 341–355.
17. ESCMID Guidelines for the use of molecular methods in clinical microbiology // Clin. Microbiol. Infect. 2020. Vol. 26 (S1). P. S1–S28.
18. Gu W., Miller S., Chiu C.Y. Clinical metagenomic next-generation sequencing for pathogen detection // Annu. Rev. Pathol. 2019. Vol. 14. P. 319–338.
19. Gwinn M., MacCannell D., Armstrong G. Next-Generation Sequencing of Infectious Pathogens // Clin. Microbiol. Rev. 2019. Vol. 32, № 2. P. e00019-18.
20. Li Y., Sun B., Tang X. et al. Metagenomic next-generation sequencing for infectious disease diagnosis // Front. Cell. Infect. Microbiol. 2020. Vol. 10. P. 41.
21. Li Z., Gao H., Liu M. Application of PCR and metagenomic NGS in bloodstream infections // Front. Microbiol. 2022. Vol. 13. P. 894562.
22. Mullis K., Faloona F. Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerase-catalyzed chain reaction // Methods Enzymol. 1987. Vol. 155. P. 335–350.

23. Wilson M.R., Naccache S.N., Samayoa E. et al. Clinical Metagenomic Sequencing for Diagnosis of Meningitis and Encephalitis // *N. Engl. J. Med.* 2019. Vol. 380. P. 2327–2340.

24. Xiao K., Yu H., Li X. Next-generation sequencing for infectious diseases in clinical practice // *Infect. Dis. Ther.* 2023. Vol. 12. P. 123–140.

Поступила в редакцию: 16.08.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Молчанова А. В., Бочарова К. А., 2026.